

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING SIYOSIY ONNGA TA’SIRI**Tohirov Shoxjahon Kamolbek o’g’li****O’zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakulteti Xalqaro munosabatlar yo’nalishi 1-kurs talabasi.
steamac667@gmail.com****Qo’ysinova Fazilat Oripovna****ILMIY RAHBAR: Siyosiy fanlar doktori, Professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059876>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ommaviy axborot vositalarining jamiyat, jamoatchilik psixologiyasi va siyosiy jarayonlarga ta’siri tahlil qilinadi. Tezisdagi televideniye, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaladigan axborotlarning inson ongiga, dunyoqarashiga va xulq-atvoriga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, agenda-setting, framing va persuasion kabi media mexanizmlar jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi muhim omil sifatida ko’rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari OAV jamiyat ongini shakllantirishda muhim rol o’ynashini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Ommaviy axborot vositalari, OAV, siyosiy jarayonlar, jamoatchilik fikri, inson ongi, jamiyat hayoti, media ta’siri, axborot xurujlari, media xavfsizlik, media savodxonlik, yoshlar, ijtimoiy tarmoqlar, siyosiy kommunikatsiya, agenda-setting, framing.

Abstract: This thesis analyzes the influence of mass media on society, public psychology, and political processes. It examines how information disseminated through television, the internet, and social networks affects human consciousness, worldview, and behavior. The thesis also considers media mechanisms such as agenda-setting, framing, and persuasion as important factors in shaping public opinion. The results of the study show that mass media plays an important role in shaping social consciousness.

Keywords: Mass media, media, political processes, public opinion, human consciousness, social life, media influence, information attacks, media security, media literacy, youth, social networks, political communication, agenda-setting, framing.

Аннотация: В данной работе анализируется влияние средств массовой информации на общество, общественную психологию и политические процессы. Рассматривается, как информация, распространяемая через телевидение, интернет и социальные сети, влияет на сознание человека, его мировоззрение и поведение. Также изучаются такие медийные механизмы, как agenda-setting, framing и persuasion, которые являются важными факторами формирования общественного мнения. Результаты исследования показывают, что средства массовой информации играют важную роль в формировании общественного сознания.

Ключевые слова: Средства массовой информации, СМИ, политические процессы, общественное мнение, сознание человека, жизнь общества, влияние медиа, информационные атаки, медиабезопасность, медиаграмотность, молодёжь, социальные сети, политическая коммуникация, формирование повестки дня, фрейминг.

KIRISH

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotining muhim qismiga aylangan. Televideniye, radio, matbuot, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar insonlarning dunyoqarashi, fikrlashi va voqea-hodisalarga munosabatini shakllantirishda katta rol o’ynaydi. Shu sababli OAVning inson va jamiyat hayotiga ta’sirini o’rganish dolzarb masalalardan biri

hisoblanadi. Hozirgi axborot makonida inson har kuni turli ma'lumotlar oqimi bilan to'qnash keladi. Bu jarayon bir tomondan axborot olish imkoniyatini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, yolg'on xabarlar, manipulyativ axborotlar va axborot xurujlarining kuchayishiga ham sabab bo'lmoqda. Natijada ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikri, ommaviy ong va ijtimoiy kayfiyatga bevosita ta'sir ko'rsatadigan kuchli vositaga aylandi. Mazkur tezisda ommaviy axborot vositalarining inson va jamiyat hayotiga, jamoatchilik fikri hamda siyosiy jarayonlarga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, media ta'sirining asosiy mexanizmlari, axborot xurujlari va media savodxonlik masalalari yoritiladi. Ushbu mavzu bugungi axborotlashgan jamiyatda sog'lom fikrlashni shakllantirish va axborot xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Globalashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotining eng ta'sirchan institutlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, siyosiy jarayonlarni yoritish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi kommunikatsiyani ta'minlashda OAVning o'rni beqiyosdir. Zamonaviy davrda televideniye, radio, matbuot, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar nafaqat axborot yetkazadi, balki voqea-hodisalarning mazmuni va talqinini ham belgilab beradi. Shu bois OAV bugungi kunda siyosiy ong, ijtimoiy qarash va jamoatchilik kayfiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ommaviy axborot vositalari va siyosat o'rtasidagi munosabat ikki tomonlama xususiyatga ega. Bir tomondan, siyosiy jarayonlar OAV uchun asosiy mazmun manbalaridan biri hisoblanadi; ikkinchi tomondan esa OAV siyosiy kun tartibini shakllantirish, muhim masalalarni ajratib ko'rsatish va ularni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqish orqali siyosiy hayotga faol ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, demokratik jamiyatlarda media fuqarolarni siyosiy jarayonlar haqida xabardor qilish, turli pozitsiyalarni yoritish va davlat faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, OAVning ta'siri doimo ijobiy bo'lavermaydi; ayrim hollarda noto'g'ri, biryoqlama yoki manipulyativ axborotlar siyosiy ong va ijtimoiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, ommaviy axborot vositalarining inson, jamiyat va siyosiy jarayonlarga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida mazkur masala to'rt asosiy yo'nalish doirasida tahlil qilinadi.

Ommaviy axborot vositalarining inson ongiga ta'siri bo'yicha ko'plab yondashuvlar mavjud. Ommaviy axborot vositalari insonning voqea-hodisalarni qabul qilishi, ularni baholashi va ularga nisbatan munosabat shakllantirishida muhim o'rin tutadi. Inson kundalik hayotda dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning barchasini bevosita kuzatish imkoniga ega emas. Shu sababli uning voqelik haqidagi tasavvuri ko'p jihatdan televideniye, radio, matbuot, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanadi. Wikipedia'dagi "Influence of mass media" mavzusiga oid umumlashtirilgan ma'lumotlarda media ta'siri insonning fikrlashi, hissiy qabul qilishi va xulq-atvoriga taalluqli jarayon sifatida izohlanadi. Bu holat OAVning shaxs ongiga ta'siri faqat axborot yetkazish bilan cheklanmasligini ko'rsatadi.

Media ta'sirining muhim jihati shundaki, u ko'pincha bevosita buyruq yoki ochiq targ'ibot shaklida emas, balki axborotni tanlash, tartiblash va ma'lum ohangda taqdim etish orqali amalga oshadi. Xususan, agenda-setting va framing kabi nazariyalar OAVning aynan qaysi

mavzuni muhim qilib ko'rsatishi va uni qanday talqinda taqdim etishini tushuntiradi.. Biror muammo muntazam ravishda yoritilsa, u auditoriya ongida dolzarb masala sifatida qaror topadi; agar ayni hodisa ma'lum rakursdan berilsa, uning qabul qilinishi ham shu yo'nalishda shakllanadi. Demak, OAV inson ongiga oddiy ma'lumot emas, balki ma'lum darajada shakllantirilgan ijtimoiy tasavvurni uzatadi.

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari mavjud stereotip va qarashlarni kuchaytirish xususiyatiga ham ega. Media tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, OAV ayrim hollarda yangi fikr hosil qiladi, ayrim hollarda esa avvaldan mavjud tasavvurlarni mustahkamlaydi.[1]. Masalan, jamiyatda muayyan masala bo'yicha allaqachon shakllanib ulgurgan qarashlar ommaviy ravishda bir xil mazmundagi xabarlar bilan yana takrorlansa, bu fikrlar yanada barqarorlashadi. Shu bois OAV inson tafakkuriga ta'sir etuvchi, uning dunyoqarashi va baholash mezonlarini yo'naltiruvchi kuchli ijtimoiy omil hisoblanadi.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotida jamoatchilik fikrini shakllantirish, ijtimoiy kayfiyatni belgilash va ommaviy munosabatlarga ta'sir etishda asosiy vositalardan biri sanaladi. Phoenix Publication'dagi jurnalida OAV jamiyat ongini shakllantirish, jamoatchilik kayfiyatini boshqarish va ijtimoiy fikrni yuzaga keltirishda asosiy psixologik vositalardan biri sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, OAVning jamiyatdagi roli faqat voqealarni xabar qilish bilan cheklanmaydi; u jamiyatning umumiy ruhiy muhitiga va ijtimoiy baholar tizimiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyat hayotida ko'plab dolzarb masalalar aynan OAV orqali ommalashadi. Qaysi muammo keng yoritilsa, o'sha masala jamoatchilik muhokamasida yetakchi o'rinni egallaydi. Bu esa OAVning jamiyat e'tiborini muayyan yo'nalishga qaratish imkoniyatini ko'rsatadi. Masalan, iqtisodiy qiyinchiliklar, ma'naviy inqiroz, ta'lim sifati, yoshlar muammolari yoki ijtimoiy adolatga doir mavzular keng va izchil yoritilsa, ular bo'yicha jamiyatning umumiy munosabati shakllanadi. Shu jihatdan OAV ijtimoiy fikrning paydo bo'lishi va yo'nalishini belgilovchi institut sifatida maydonga chiqadi.

Shu bilan birga, OAV jamiyatni birlashtiruvchi yoki aksincha, undagi taranglikni kuchaytiruvchi omil bo'lishi ham mumkin. Agar axborot xolis, asosli va muvozanatli berilsa, u jamiyatda ishonch, faollik va ijtimoiy hamjihatlikni kuchaytiradi. Aksincha, hissiy bosimga asoslangan, biryoqlama yoki manipulyativ axborotlar jamiyatda ishonchsizlik va keskinlikni oshiradi. Phoenix maqolasida aynan OAVning psixologik ta'sir vositasi ekani urg'ulangan bo'lib, bu jamiyat kayfiyati va ijtimoiy muhitga media ta'sirining qanchalik chuqur ekanini ko'rsatadi.[2]. Demak, OAV jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi kuch bo'lishi bilan birga, noto'g'ri yo'naltirilganda salbiy oqibatlarga ham sabab bo'lishi mumkin.

Ommaviy axborot vositalari siyosiy kommunikatsiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda saylovlar, siyosiy partiyalar faoliyati, davlat qarorlari, xalqaro munosabatlar va siyosiy islohotlar haqidagi axborotlar asosan media orqali jamoatchilikka yetkaziladi. Shu sababli OAV va siyosat o'rtasidagi munosabat zamonaviy siyosatshunoslik va media tadqiqotlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. JSTOR/Cambridge'da e'lon qilingan "The Political Conditionality of Mass Media Influence" tadqiqotida OAVning siyosiy partiyalar kun tartibiga ta'siri empirik asosda o'rganiladi va bu ta'sir har doim bir xil emasligi, balki ma'lum siyosiy sharoitlarga bog'liq holda kuchayishi ko'rsatiladi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, u media ta'sirini umumiy tarzda emas, balki siyosiy manfaatlar bilan bog'liq holda tushuntiradi. Tadqiqotlarning xulosasiga ko'ra,

siyosiy partiyalar OAVda ko‘tarilgan har bir mavzuga avtomatik ravishda javob bermaydi; ular, asosan, o‘zlari uchun siyosiy jihatdan foydali yoki dolzarb bo‘lgan masalalarga ko‘proq e‘tibor qaratadi. Bu esa OAV va siyosat o‘rtasidagi aloqa murakkab va o‘zaro shartlangan ekanini ko‘rsatadi. Ya‘ni OAV siyosiy hayotni yoritadi, lekin shu bilan birga ayrim masalalarni siyosiy kun tartibiga olib kirishda ham faol rol o‘ynaydi.

Boshqacha aytganda, OAV zamonaviy siyosiy jarayonda passiv vosita emas. U ma‘lum masalalarning dolzarblashuviga, siyosiy partiyalar va siyosiy elitaning ularga e‘tibor qaratishiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ayniqsa, jamoatchilik fikri muhim bo‘lgan demokratik muhitda OAV siyosiy masalalarning ommalashuviga, ayrim mavzularning kun tartibiga chiqishiga va fuqarolarning siyosiy pozitsiyasi shakllanishiga sezilarli ta‘sir qiladi.[3]. Demak, ommaviy axborot vositalari siyosiy jarayonlarni faqat aks ettirmaydi, balki ma‘lum darajada ularni shakllantirishda ham ishtirok etadi.

Bunday sharoitda media savodxonlik alohida ahamiyat kasb etadi. Axborotni tanqidiy tahlil qilish, manbalarni solishtirish, ma‘lumotning haqqoniyligini tekshirish va manipulyativ usullarni anglash ko‘nikmalari zamonaviy jamiyat uchun muhim himoya vositasiga aylanmoqda. Demak, media xavfsizlik tushunchasi faqat axborotni himoya qilish emas, balki jamiyat a‘zolarining axborotni ongli ravishda qabul qilish madaniyatini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi.[4]

Axborot xurujlari va media xavfsizlik бугунги кунда энг долзар масала ҳисобланаяпти. Zamonaviy davrda OAV bilan bog‘liq eng dolzarb muammolardan biri axborot xurujlari, manipulyativ materiallar va yolg‘on xabarlarining keng tarqalishidir. CyberLeninka’dagi jurnalida ommaviy axborot vositalari inson va jamiyat hayotiga ta‘sir etuvchi eng kuchli mafkuraviy vositalardan biri sifatida baholanadi. Ayniqsa, maqolada keyingi yillarda informatsion xurujlarning kuchayib borayotgani ta‘kidlanadi. Bu xulosa axborot maydonida kurash faqat ma‘lumot uzatish bilan emas, balki ong va qarashlarga ta‘sir etish bilan ham bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Axborot xurujlarining xavfi shundaki, ular ko‘pincha insonning tanqidiy tahlilidan ko‘ra, hissiy qabul qilish mexanizmlariga ta‘sir qiladi. Bo‘rttirilgan sarlavhalar, tekshirilmagan xabarlar, ataylab buzib ko‘rsatilgan ma‘lumotlar yoki biryoqlama talqinlar odamlar orasida vahima, ishonchsizlik va noto‘g‘ri xulosalarni keltirib chiqarishi mumkin. CyberLeninka jurnalida aynan axborot xurujlarining salbiy oqibatlari va OAVning mafkuraviy bosim vositasi sifatida ishlatilishi xavfiga alohida urg‘u beriladi. Shu sababli media xavfsizlik masalasi nafaqat texnik yoki huquqiy, balki ma‘naviy va mafkuraviy muammo sifatida ham qaralishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. From Wikipedia, Influence of mass media: ommaviy axborot vositalarining ta‘siri media tadqiqotlari, kommunikatsiya nazariyasi.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Influence_of_mass_media
3. Botirova O. Ommaviy axborot vositalarining jamoatchilik psixologiyasiga ta‘siri: zamonaviy yondashuvlar va psixologik mexanizmlar. Volume 3 Issue 6 November 2025. ISSN:3030-3494. B.363-367
4. <https://phoenixpublication.net/index.php/TTVAL/article/view/7795/7596>
5. Christoffer.G and Rune.S. The political conditionality of mass media influence: When do parties follow mass media attention: ommaviy axborot vositalarining siyosiy partiyalar

faoliyatiga ta'siri. Cambridge University Press 11 February 2010
doi:10.1017/S0007123410000037. b.663-677

6. https://www.jstor.org/stable/40930604?searchText=The+Political+Conditionality+of+Mass+Media+Influence&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DThe%2BPolitical%2BConditionality%2Bof%2BMass%2BMedia%2BInfluence%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A4aa1a6514ec80b554587fc3b36108439&seq=1

7. Lutfullayev A. va Jabborov E. Ommaviy axborot vositalarining inson va jamiyat hayotidagi ta'siri hamda axborot xurujlari: internet va axborot xurujlarining salbiy oqibatlari hamda ularga qarshi kurashish. Volume 2 issue 4 2021 issn: 2181-1385. B.639-644

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/ommaviy-axborot-vositalarining-inson-va-jamiyat-hayotidagi-ta-siri-hamda-axborot-xurujlari/viewer>